

ACTIVITATEA TIPOGRAFICĂ DE LA CHIȘINĂU ÎN PERIOADA VECHĂ A CĂRȚII ROMÂNEȘTI

Igor CERETEU,
Institutul de Istorie, Chișinău

Rezumat: Articolul reliefează activitatea tipografică la Chișinău în perioada veche și împrejurările în care exarhatul sinodal a fost desființat. Este analizată ideea de a crea o nouă unitate administrativă religioasă și încadrarea teritoriului anexat într-o nouă eparhie. Sunt oglindite contribuțiile importante referitoare la istoria tipografiei de la Chișinău. **Cuvinte-cheie:** istoria cărții, Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, tipografia în Basarabia, carte liturgică, Tipografia Duhovnicească Exarhială.

Abstract: The article highlights the printing activity in Chisinau in the old period and the circumstances in which the synodal exarchate was abolished. The idea of creating a new religious administrative unit and framing the annexed territory in a new diocese is analyzed. Important contributions regarding the history of printing in Chisinau are reflected.

Keywords: book history, Metropolitan Gavriil Bănulescu-Bodoni, printing house in Bessarabia, liturgical book, Exarchal Spiritual Printing House.

Înființarea și organizarea tipografiei de la Chișinău în deceniul doi al secolului al XIX-lea trebuie raportate la personalitatea Mitropolitului și Exarhului Gavriil Bănulescu-Bodoni și la contextul politic din sud-estul Europei din această perioadă. Sfârșitul războiului ruso-turc din 1806-1812 și încheierea păcii de la București din 16/ 28 mai 1812 a consfințit anexarea de Imperiul Rus a părții de est a Principatului Moldovei, numit ulterior Basarabia. Hotarul a fost instalat pe râul Prut, iar pentru o mai bună protecție a regiunii au fost instituite puncte de control. Autoritățile țariste au început organizarea politică și religioasă a ținutului, uniformizând instituțiile laice și ecleziastice cu cele din imperiu. Până la anexare, județele Iași, Soroca, Orhei și Chișinău erau parte componentă a Principatului Moldovei; în județele Bender și Akkerman, numite Bugeac, stăpâneau tătarii, iar

județul Hotin era organizat în raia supusă turcilor. De asemenea cetățile Bender, Cetatea Albă, Chilia și Ismail erau dependente de Poarta otomană¹, iar din punct de vedere religios regiunea era încadrată în mare parte în Exarhatul Moldo-Vlahiei, condus de Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, căruia autoritățile ruse după anexare i-au încredințat misiunea de a reorganiza provincia din punct de vedere religios după modelul celor rusești. După plecarea tătarilor din Bugeac, autoritățile imperiale au modificat organizarea teritorial-administrativă a sudului Basarabiei și astfel în

¹ Алексей Накко, *Очеркъ Гражданскаго Управления въ Бессараби, Молдави и Валахию во время русско-турецкой войны 1806-1812*, în *Записки императорскаго Одесскаго общества истории и древностей*. Томъ одиннадцатый. Съ литографированными листами. Одесса, Франко-Русская типографія Л.Даникана, 1879, p. 273.

stepa Bugeacului au fost create cinci ținuturi: Bender, Akkerman, Greceni, Hotărniceni și Tomarovo. Populația Bugeacului era constituită din moldoveni și bulgari, iar cea din ținutul Hotin din moldoveni și ruteni, proveniți din Galiția și Bucovina².

În aceste împrejurări exarhatul sinodal a fost desființat, iar teritoriul anexat urma să fie încadrat într-o nouă eparhie³. Ideea de a crea o nouă unitate administrativă religioasă pentru aceste teritorii aparținea sinodului și oberprocurorului, afirmație care rezultă dintr-o scrisoare a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni din 6 august 1812, adresată comandantului armatelor rusești amiralul P. V. Ciceagov, în care se menționează că el susține crearea eparhiei, în care vor intra teritoriile dintre Prut și Nistru. Ierarhul aduce și unele motivații în acest sens, precizând că în Basarabia existau 749 de biserici în 755 de sate și orașe, iar eparhia urma să fie organizată după modelul celei din Moldova. O parte din Episcopia Ekaterinoslavului, adică regiunea Ociacovului, populată preponderent de români, greci, bulgari și ruși (ultimii în număr mic), urma să fie încadrată în noua eparhie⁴. Reședința ierarhului a fost stabilită în orașul Chișinău, târg situat în centrul provinciei, unde se stabilise autoritățile civile. Eparhia s-a numit a *Chișinăului și Hotinului*, de la orașul în care a fost stabilită reședința ierarhului și de la numele orașului de reședință a fostei Episcopii a Hotinului. La 30 septembrie 1813 a fost înființată Dicasteria Exarhicească a Chișinăului, organ administrativ al Bisericii din Basarabia, care urma să se conducă în activitatea sa după *regulile sf. părinți ai pravoslavniciei biserici din răsărit, de Regulamentul duhovnicesc a toată Rusia, de ucaturile sf. sinod și de dispozițiunile și rezoluțiile noastre*. După organizarea eparhiei a urmat înființarea seminarului *teologic*⁵.

² *Ibidem*, p. 290.

³ Arhiva Națională a Republicii Moldova. F. 733, inv. 1, d. 564.

⁴ Ștefan Ciobanu, *Cultura românească în Basarabia sub stăpânire rusă*, Editura Enciclopedică „Gheorghe Asachi”, Chișinău, 1992, p. 34-35.

⁵ Nicolae Popovschi, *Istoria Bisericii din Basarabia în veacul al XIX-lea sub ruși*, Museum, Chișinău, 2000, p. 41-43.

Una dintre problemele asupra căreia a stăruit Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni după instalarea în scaunul eparhial din Chișinău a fost înființarea tipografiei, care urma să tipărească cărți pentru credincioșii din eparhia sa. La 25 septembrie 1813 Gavriil Bănulescu-Bodoni înaintează un demers sinodului rus, în care motivează intenția de a înființa o tipografie în capitala provinciei. El menționează că în Moldova exista doar o singură tipografie, cea de la Iași, care pe lângă faptul că se afla pe teritoriul de dominație turcească, mai era și în stare defectuoasă și nu putea să asigure și bisericile din Moldova din stânga Prutului cu tipărituri bisericesti. Gavriil Bănulescu-Bodoni, constată și lipsa literaturii religioase în bisericile din Basarabia. El înștiințează autoritățile ecleziastice imperiale că în bibliotecile bisericilor parohiale, în mănăstiri și schituri nu există cărțile necesare pentru oficierea serviciului divin și argumentează lipsa de literatură bisericească prin aflarea acestui teritoriu sub jurisdicția canonică a Episcopiei Hușilor, unde nu exista o tipografie, preoții de aici fiind nevoiți să cumpere cărți din teritoriile austriece, iar multe dintre ele erau destinate uniților și conțineau nu doar greșeli de limbă, dar povățuiri și învățături contrare ortodoxismului⁶. De precizat în acest context că literatura ecleziastică din bisericile din Basarabia era adusă în cea mai mare parte de la Iași, București, Râmnic, unde existau tipografii vechi, de sub teascurile cărora au ieșit sute sau chiar mii de titluri de cărți de factură ecleziastică. Mai sunt semnalate în număr mai mic cărți tipărite la Brașov, Sibiu, Viena și Buda. Cărțile tipărite la Blaj sunt prezente într-un număr relativ mare, or această tipografie asigura cu literatură creștinii greco-catolici. În fondurile deținătoare de carte veche am identificat un număr de 16 titluri în 43 de exemplare de cărți tipărite la Blaj, însă acestea, potrivit însemnărilor manuscrise, în mare parte provin din Bucovina de nord, unde a existat suficient de multă literatură religioasă pentru credincioșii greco-catolici. Cercetările din ultimul timp în bibliotecile mănăstirilor din stânga Prutului ne

⁶ ANRM, F. 205, inv. 1, d. 404, f. 1; Ștefan Ciobanu, *op. cit.*, 35-36; Nicolae Popovschi, *op. cit.*, p. 67-68.

determină să admitem că literatura ecleziastică de factură blăjeană era utilizată într-un număr mic în mănăstiri și mai frecvent în bisericile de mir⁷.

Istoria tipografiei de la Chișinău a fost abordată de mai mulți istorici din prima jumătate a secolului al XIX-lea și până în prezent. Drept rezultat au fost scoase în evidență mai multe aspecte necunoscute ale acestei probleme. În comparație cu alte tipografii românești, cea de la Chișinău a apărut mai târziu, adică în deceniul doi al secolului al XIX-lea. În literatura istorică această tipografie este menționată pentru prima dată de Vasile Popp în lucrarea sa referitoare la tipografiile din Transilvania și din întregul spațiu românesc, care scria în 1838 că „În acest orașel (Chișinău – I. C.), în care lungă vreme au viețuit ecsarhul Gavril, român născut în Transilvania, iar acum lăcașul unui episcop, să află o tipografie românească în care pe la anul 1823 au ieșit Legile aceștii provincii, românește și rusește, însă cu tipari foarte prost”⁸. Deși nu indică anul înființării, Vasile Popp este convins că tipografia funcționa în timpul Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, iar ceea ce reiese din relatările autorului este că „legile aceștii provincii” au apărut „cu tipari foarte prost”. Suntem de părere

⁷ Cercetările din a doua jumătate a secolului XIX efectuate de preoții bisericilor din sate și publicate în buletinul eparhial confirmă cele relatate mai sus. Astfel, în satul Frăsinești exista un *Apostol* (Blaj, 1802) și un *Triod* (Blaj, 1808) (Григорий Попескуль, *Селение Фрасинешты 4-го округа Кишиневского уезда*, în *КЕВ*, № 20, 1874, c. 766); în satul Batâr se aflau câte un *Octoih* (Blaj, 1783), *Apostol* (Blaj, 1802) și *Penticostar* (Blaj, 1808) (Харалампий Матеевичъ, *Историко-статистическое описание церкви и прихода селения Батырь, Бендерскаго уезда*, în *КЕВ*, № 22, 1873, p. 829); în biserica Sf. Gheorghe din Chișinău un *Penticostar* (Blaj, 1808) (Лука Лашковъ, *Историко-статистическое описание Кишиневской Георгиевской церкви*, în *КЕВ*, № 14, 1878, p. 544); în satul Taraclia câte un *Triod* (Blaj, 1813) și un *Apostol* (Blaj, 1802 sau 1814) (Тимофей Сикорский, *Сведения о приходе и церкви села Тараклии, Бендерскаго уезда*, în *КЕВ*, № 2, 1877, p. 109); în satul Dezghinea un *Triod* (Blaj, 1813) (Юаннь Козакъ, *Дезгинже, болгарский приходъ Бендерскаго уезда*, în *КЕВ*, № 6, 1878, p. 263) etc.

⁸ Vasile Popp, *Disertație*, p. 147

că tipografia de la Chișinău s-a aflat în stare defectuoasă în anul 1828, când la insistența lui Gavriil Bănulescu-Bodoni și a conducătorului tipografiei a fost reparată capital, ori la aceste probleme ne vom referi în rândurile de mai jos.

Contribuții importante referitoare la istoria tipografiei de la Chișinău au fost publicate pe parcursul secolului al XIX-lea, unul dintre care este cel al lui Avxentii Stadnițchi⁹, iar în primele decenii ale secolului al XX-lea sunt merituose abordările lui Petre V. Haneș¹⁰, care consacră în lucrarea sa despre scriitorii basarabeni un capitol special epocii și personalității lui Gavriil Bănulescu-Bodoni și tipăriturilor apărute în timpul și prin contribuția sa. De o utilitate mare în acest context sunt lucrările lui Alexandru David¹¹, Ștefan Ciobanu¹², Nicolae Popovschi¹³, apărute în perioada interbelică, iar mai recent a venit cu noi abordări din perspectiva cenzurii sinodale a tipăriturilor de la Chișinău Maria Danilov¹⁴. Nu vom insista asupra aspectului istoriografic al problemei organizării tipografiei din Chișinău, însă vom încerca o abordare a acestui subiect din perspectiva informațiilor din literatura de specialitate și din datele de arhivă, pentru încadrarea activității tipografice din Basarabia în contextul general românesc. De asemenea, vom încerca să includem în circuitul științific

⁹ Авксентий Стадницкий, *Бессарабская экзархическая типография при Кишиневском Архидиоцезном Доме*, în *Кишиневские Епархиальные Ведомости*, 1892, 1-2, p. 13-29; Idem, *Гавриил Банулеско-Бодони. Экзарх Молдо-Влахийский (1808-1812) и Митрополит Кишиневский*, Кишинев, 1894, XVI p., 374 p., LIV p.

¹⁰ Petre V. Haneș, *Scriitori basarabeni*, Editura librăriei Alcalay & Co., București, 1920, p. 94-146

¹¹ Alexandru David, *Tipăriturile românești în Basarabia sub stăpânirea rusă (1812-1918)*, Universitas, Chișinău, 1993, 218 p.

¹² Ștefan Ciobanu, *Cultura românească în Basarabia sub stăpânire rusă*, Editura Enciclopedică „Gheorghe Asachi”, Chișinău, 1992, 272 p., il.

¹³ Nicolae Popovschi, *Istoria Bisericii din Basarabia în veacul al XIX-lea sub ruși*, Museum, Chișinău, 2000, 319 p.

¹⁴ Maria Danilov, *Cenzura sinodală și cartea religioasă în Basarabia. 1812-1918 (între tradiție și politica țaristă)*, Bibl. Tyragetia, Chișinău, 2007, 264 p.

unele informații inedite despre tipografia de la Chișinău, iar drept rezultat vom obține o altă viziune despre tipărirea în această officină a unor cărți, datarea cărora a fost confuză, fie din citirea greșită a anului din titlul cărților, fie din greșelile tipografilor.

Pregătirile pentru înființarea unei tipografii la Chișinău au început în primăvara anului 1813, ori acesta este un indiciu clar că Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni avea certitudinea că va obține în acest sens permisiunea instanțelor ecleziastice din Rusia. În urma mai multor intervenții ale lui Gavriil Bănulescu-Bodoni către autoritățile ecleziastice imperiale la 4 mai 1814 a fost aprobată hotărârea Sinodului rus cu nr. 848 privind organizarea tipografiei la Chișinău, primită de ierarhul moldovean la 27 mai 1814. Din aceste demersuri rezultă că Gavriil Bănulescu-Bodoni începuse să construiască o clădire specială în care urma să fie amplasată tipografia. Se mai precizează că erau deja pregătite „sculele tipografice” și s-a „cumpărat materialul trebuincios”, era și „literă moldovenească și slavoneacă dela mănăstirea Neamțu din Moldova”, s-a „primit și un tipograf, monahul Ignatie, după însăși dorința sa, care prin naștere fiind din Rusia mare, știe perfect afară de limba sa și pe cea moldovenească de acolo”¹⁵. În ceea ce privește afirmația din acest ucaz despre faptul că erau pregătite „sculele tipografice” nu avem deplina certitudine, deoarece din informația de care dispunem, inventarul cumpărat până la deschiderea tipografiei nu permitea începerea activității de tipărire a cărților. În acest moment tipografia nu dispunea de teascuri, or ele au fost cumpărate mai târziu, peste o lună de la deschiderea oficială a tipografiei exarhicești.

În momentul anexării Basarabiei în 1812 populația era preponderent românească. Serviciile divine în biserici erau oficiate de către preoți în limba română. Eforturile autorităților țariste de a impune limba rusă în Biserica din ținut nu s-au bucurat de susținere și asta din cauza că atât populația, cât și clerul nu cunoșteau limba rusă, iar slujii-

torii bisericești de altă origine decât cea românească erau nevoiți să învețe limba băștinașilor, pentru a supraviețui. Un exemplu relevant în această privință este decizia a 63 de diaconi și pălămari din județul Hotin, care în 1819 au învățat limba română¹⁶.

Potrivit unor date confuze și insuficient argumentate, în momentul anexării părții de răsărit a Țării Moldovei la Imperiul țarist, ar fi existat în acest spațiu doar 250 de biserici ortodoxe. Prin aceste falsuri s-a încercat să se demonstreze că în opt decenii de până la anexarea Basarabiei la Imperiul țarist nu au fost zidite atâtea biserici ca în primii opt ani de după anexare, or autorul ideii susține că în acești opt ani de guvernare țaristă s-a început construcția a 189 de lăcașuri sfinte¹⁷. Creșterea numărului bisericilor poate fi explicată nu tocmai prin dorința excesivă a autorităților țariste de a construi lăcașuri de cult în teritoriile ocupate, dar mai degrabă acest fenomen s-ar datoră exploziei demografice în Țara Moldovei, produsă în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea, care continuă până la începutul secolului al XIX-lea¹⁸.

Din alte informații statistice, relevante de altfel, rezultă că în momentul anexării Basarabiei la Imperiul țarist, în provincie existau 775 de biserici, dintre care doar 40 de piatră, una din lampaci, iar restul din nuiele împletite, unse cu lut¹⁹, concepție constructivă specifică perioadei și zonei. În ceea ce privește asigurarea bisericilor cu literatură necesară ofierii serviciilor divine, situația nu era tocmai favorabilă, se constată lipsa cărților în mai multe biserici,

¹⁶ ANRM, F. 205, inv. 1, d. 3075, f. 16-19.

¹⁷ Silin M., *Dimitrii Arhiepiscopul Chișinăului și Hotinului*, în *Кишиневские Епархиальные Ведомости*, № 6, 1867, p. 215 (în grafie chirilică)

¹⁸ П. Г. Дмитриев, *Народонаселение Молдавии (По материалам переписей 1772-1773, 1774 и 1803 гг.)*, „Штиинца”, Кишинев, 1973, p. 109-145. (în total are 155 p.)

¹⁹ И. Н. Халиппа, *Сведения о состоянии церквей Бессарабии в 1812-13 гг.* în *Труды Бессарабской губернской ученой архивной комиссии*. Томъ третій. Печатано подъ редакціей правителя дел Комиссіи И.Н.Халиппы, Кишиневъ. Типо-Литографія Э. Шліомовича, 1907, p. 295; Nicolae Popovschi, *op. cit.*, p. 29.

¹⁵ Const. N. Tomescu, *Tipografia Duhovnicească Exarhială din Basarabia*, în *Arhivele Basarabiei*, An III, № 4, 1931, p. 265-266.

în special din nordul și sudul provinciei²⁰. În această ordine de idei sunt concludente informațiile oferite de I. N. Halipa, potrivit cărora în bisericile din Basarabia se constată o lipsă de cărți utile serviciilor divine. Dacă facem referire la această sursă constatăm următoarea realitate pentru anul 1812: în orașul Chișinău existau șase biserici, dintre care doar una nu dispunea de toată literatura bisericească; în ținutul Lăpușna în anul 1812 existau 55 de sate cu biserici, dintre care 14 nu aveau suficiente cărți; în ținutul Orhei existau 200 de biserici, dintre care 44 nu aveau toate cărțile liturgice; ținutul Hotărniceni cu 22 de biserici, toate asigurate cu literatură ecleziastică; în ținutul Codru existau 17 biserici, toate asigurate cu literatură; în ținutul Greceni 13 biserici, dintre care una nu avea suficientă literatură în bibliotecă; ținutul Hotin este cel mai puțin asigurat cu literatură bisericească: din cele 156 de biserici, 41 lăcașuri erau asigurate mediu, 17 biserici sunt sărace în literatură religioasă, în opt nu existau cărți bisericești, iar în câteva cărțile aparțineau preotului; în ținutul Iași existau 102 biserici, dintre care doar în satul Stolniceni nu exista suficientă literatură; din cele 141 biserici din ținutul Soroca doar în cea din satul Tătăreuca Veche s-a constatat lipsa unor cărți bisericești, bisericile din satele Brăceni și Lencăuți nu aveau câte un Triod, iar în Malcouți nu exista un Minei; ținutul Akkerman avea șapte biserici, iar cele din Hanchișla era asigurată mediu, din Tudora și Caplani nu aveau toate cărțile; din cele 13 biserici din ținutul Bender patru erau sărace în cărți bisericești, șase asigurate mediu și doar trei aveau toate cărțile necesare serviciului divin; în ținutul Chilia situația era următoarea: două biserici aveau toate cărțile, cinci asigurate mediu și una era săracă în cărți; în ținutul Ismail existau doar patru biserici asigurate cu cărți în limbile română și greacă; în ținutul Tomarovo situația era următoarea: din opt biserici existente patru

²⁰ Precizăm în acest sens că o biserică se considera asigurată cu literatură religioasă, dacă în biblioteca acesteia existau: o evanghelie, un antologhion (sau mineie lunare), un triod, un pentecostarion, un octoih, un ceaslov, o psaltire, un molitvenic și un apostol și, desigur, lucrări patristice, diferite slujbe etc.

erau sărace în cărți bisericești, două asigurate mediu și două aveau toate cărțile necesare ofierii slujbelor religioase; în ținutul Căușeni existau 23 biserici, dintre care erau asigurate mediu trei, insuficient – șapte, una a ars și două se aflau în construcție²¹.

Din această informație, care nu pretinde a avea un caracter exhaustiv, iar cercetări temeinice urmează să argumenteze pe deplin situația în ceea ce privește asigurarea cu literatură bisericească a bisericilor din Moldova pruto-nisteană, rezultă că multe biserici, în special cele situate în nordul și sudul spațiului dintre Prut și Nistru, nu erau asigurate cu literatură necesară ofierii serviciilor divine. Evident, parohiile situate mai aproape de capitala Țării Moldovei, orașul Iași, erau asigurate mai bine cu cărți, ori acest oraș constituia un focar veritabil de răspândire a literaturii bisericești pentru întreg spațiul românesc și nu doar pentru Țara Moldovei. Mănăstirea Neamț nu se manifestă în această privință în plinătatea sa, încât partea adiacentă râului Prut, în special bisericile din satele județului Hotin, sunt asigurate în mai mică măsură cu literatură bisericească. Cu toate acestea în mănăstirile din Basarabia sunt semnalate imediat după apariție *Viețile sfinților* (mănăstirea Neamț, 1807-1815), or acestea nu sunt cărți de slujbă, pe care preoții ar putea să le utilizeze în procesul ofierii lor.

Este necesar în acest context de abordat o altă problemă, mai puțin elucidată în literatura de specialitate. Este vorba despre cheltuielile mitropolitului privind organizarea tipografiei. În vederea unei evidențe stricte a cheltuielilor, ierarhul a instituit două cărți, în care scria: în prima - diferite cheltuieli pentru tipografie și în a doua - indemnizațiile pentru tipograf și angajații tipografiei. Din păcate aceste cărți nu s-au păstrat în original, însă există copii ale devizului de cheltuieli pentru anii 1813-1816, din conținutul cărora putem desprinde informații care reflectă realitatea despre organizarea tipografiei în această perioadă. Nici originalul devizului de cheltuieli nu s-a păstrat, iar o copie a acestui document este anexat demersului tipografului Ignatie și arhimandritului Sinesie privind declara-

²¹ И. Н. Халиппа, *op. cit.*, p. 231-296

rea unor cheltuieli făcute pe cont propriu în perioada de până la moartea Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Acestea susțin că pe parcursul activității lor în tipografie au cheltuit pentru tipărirea cărților din banii lor, după cum urmează: arhimandritul Sinesie 3630 lei pentru tipărirea și copertarea diferitor cărți, oferite conform unei decizii verbale a mitropolitului; și tipograful Ignatie 3049 de lei utilizați la procurarea hârtiei pentru tipărirea *Psaltirii* (1818)²².

Din aceste copii rezultă că la 24 mai 1813 s-au făcut primele achiziții pentru tipografie. Au fost cumpărate 127 ocă de plumb, un cean mic pentru topirea staniului și frânghie, iar la 26 mai s-au cumpărat 3 ocă de fier. Următoarele achiziții datează din 16 septembrie, când s-au cumpărat 54 de puduri de plumb de la negustorul Ivan Artamonovici Șevțov din Ismail, 4 tije metalice pentru teascuri și o carte cu sfoară. În anul 1813 nu s-au mai făcut alte cumpărături pentru tipografie. Abia la 5 aprilie 1814 s-au achiziționat 2 curele pentru sănii, lăcăți și 8 bare mici și mari, iar la 22 aprilie 2 $\frac{3}{4}$ ocă antimoniu, cuie, ață, piele. În anul 1814 achizițiile au fost mai numeroase. Potrivit devizului de cheltuieli în acest an s-au cumpărat, după cum urmează: la 13 mai – 2 ceane mari cu greutatea de 107 ocă fiecare, 150 de cuie pentru tencuială, coamă de cal; la 16 mai – 3 leici, ace și suvacuri; la 20 mai – ulei, topoare mari și mici; 25 mai – păr de porc, săpun și rășină; la 27 mai – 9 $\frac{1}{2}$ ocă de spialter, $\frac{1}{2}$ ocă de stibiu (antimoniu); la 30 mai – 2 legători de păr de animal, ață pentru turnarea slovelor și 25 de lei au fost oferite ieromonahului Damaschin și poslușnicului Ivan pentru diferite cheltuieli; la 8 iunie – 8 coți de pânză pentru ață au fost date lui Ivan Râjâi; la 12 iunie – 2 ceane mici; la 15 iunie s-au cumpărat ață, 8 coți de pânză, 3 lei s-au dat lui Iacov pentru cizme; la 20 iunie – 5 ocă de antimoniu, asculătorului Andrei s-au dat 8 coți de pânză, 19 părale pentru ață și 4 lei pentru cizme; la 30 iunie – 9 ocă spialter, 3 măhuri, 40 coți pânză, 16 $\frac{3}{4}$ ocă șrub cu baza de cupru, 3 teascuri mari, 2 mese, 20 șuruburi mari și 8 fundamente, smoală; la 8 iulie – o tablă de aramă de 16 $\frac{1}{2}$ ocă, pentru teasc; la 28

²² ANRM, F. 205, inv. 1, d. 3377, f. 1-3

septembrie s-au dat lui Avilov 15 lei pentru 22 puduri de plumb; la 1 decembrie - o tablă de aramă pentru teasc de 16 ocă, 17 $\frac{1}{4}$ șrub cu baza de aramă. În prima zi de iarnă au mai fost cumpărate 22 topuri de hârtie cu 12 lei topul și 2 topuri de hârtie albă cu 16 lei topul; au fost rezervate 22 rub. pentru diferite necesități la tipărirea bucoavnelor. Pe lângă alte achiziții au fost plătiți câte 5 lei pentru copertarea a 1200 de bucoavne, s-a cumpărat pânză verde pentru bucoavne²³.

Concluziile care se desprind din acest deviz de cheltuieli este că tipografia a început să funcționeze și să tipărească cărți spre sfârșitul anului 1814, adică nu mai degrabă de 1 decembrie a acestui an. În lista cărților tipărite în timpul Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, prezentată de Av. Stadnițchi²⁴, pe prima poziție este înregistrată o *Bucoavnă* în limba română cu traducere în rusă, ca fiind tipărită în 1200 de exemplare la 22 decembrie 1814. Dacă e să ne referim la devizul de cheltuieli prezentat în rândurile de mai sus, deducem că apariția în anul 1814 a acestei *Bucoavne* pare să fie îndoielnică din mai multe privințe. Este fără putință de tăgadă că în momentul deschiderii oficiale a tipografiei de la Chișinău, la 31 mai 1814, nu se puteau tipări cărți sau foi volante, tocmai din considerentul că nu existau teascurile. Abia peste o lună, la 30 iunie 1814 au fost cumpărate, probabil de la Mănăstirea Neamț, trei teascuri, care nu aveau piesele și inventarul necesar pentru a funcționa. Urmărind activitățile de achiziționare a pieselor și inventarului pentru demararea activității de tipărire, constatăm că acestea au fost adunate până către sfârșitul anului 1814. Și cel mai important este că hârtia a fost cumpărată abia la 1 decembrie 1814: „22 topuri de hârtie cu 12 lei topul și 2 topuri de hârtie albă cu 16 lei topul”. Este cunoscut, de asemenea, că *Liturghierul* (1815) a fost tipărit pe două tipuri de hârtie: simplă și olandeză, ceea ce ne determină să credem că aceste topuri de hârtie erau destinate pentru liturghii și nu pentru bucoavne. De asemenea, „la 28 septembrie s-au dat lui Avilov 15 lei pentru 22

²³ ANRM, F. 205, inv. 1, d. 3377, f. 18-21^v

²⁴ Авксентий Стадницкий, *Бессарабская экзархическая типография...*, p. 31

poduri de plumb”, necesar pentru turnarea literelor. La 1 decembrie 1814 „au fost rezervate 22 rub. pentru diferite necesități la tipărirea bucoavnelor”. Aceste împrejurări ne determină să credem că *Bucoavnă* de la 1814 este aceeași cu *Bucoavna* de la 20 august 1815, care a fost tipărită cu același tiraj de 1200 de exemplare. Dacă e să admitem corectitudinea însemnărilor din devizul de cheltuieli a lui Gavriil Bănulescu-Bodoni, reiese că pretinsa ediție a *Bucoavnei* de la 1814 nu putea fi tipărită în 1200 de exemplare în câteva săptămâni într-o tipografie care era în curs de organizare. Numărul de 1200 de exemplare ale acestor două ediții (tiraje) la diferența de mai puțin de un an de zile provoacă alte îndoieli în privința existenței unei ediții în 1814. Dacă e să acceptăm ideea tipăririi ambelor ediții ar reieși că în mai puțin de un an de zile, cu intervale desigur, au fost tipărite 2400 de bucoavne. Apare de la sine întrebarea: unde au fost repartizate aceste cărți, încât în prezent sunt cunoscute în spațiul românesc doar două exemplare ale ediției de la 1815!? Și dacă aceste ediții au existat în realitate, la ce ar fi trebuit alte ediții la un interval atât de scurt, adică în anul 1819 și 1822? Suntem de părere că lucrul asupra *Bucoavnei* (1815) de la Chișinău a început în ultimele luni ale anului 1814 sau chiar în luna decembrie a acestui an, iar din cauza că au intervenit unele situații în legătură cu tipărirea *Liturghierului* (1815), mai ales din considerentul că până în luna martie 1815 tipografia dispunea doar de trei teascuri, tipărirea *Bucoavnei* a fost amânată, iar lucrul de tipărire a acestei cărți a fost reluat după luna martie a anului 1815. De asemenea, nu suntem pe deplin convinși de existența în tipografia de la Chișinău a literelor civile care erau utilizate la tipărirea cărților cu un conținut laic, cum ar fi bucoavnele, chiar dacă în mesajul Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni către autoritățile ecleziastice imperiale se confirmă că literele civile erau deja confecționate.

Lista cărților tipărite în timpul lui Gavriil Bănulescu-Bodoni i-a fost oferită lui Av. Stadnițchi înainte de 1892 de Lev St. Mațeevici, fost profesor la Seminarul teologic din Chișinău, transferat la seminarul

din Odesa, fiind copiată probabil de pe un document mai vechi, care încă nu a fost identificat. Deci, informația din listă pare să fie scrisă de L. St. Mațeevici în ultimul sfert al secolului al XIX-lea, adică la o perioadă îndelungată de timpul când a început activitatea tipografiei la Chișinău, din care motiv nu pot fi excluse anumite imprecizii.

În anul 1815 au continuat achizițiile pentru înzestrarea tipografiei de la Chișinău. La 24 ianuarie a fost cumpărată o tablă de cupru pentru al patrulea teasc și alte piese în valoare de 250 de lei; la 22 martie s-au plătit preotului Savatie 56 lei pentru două prese mari; la 22 aprilie s-au cumpărat 30 de poduri de plumb, cu 15 lei podul în valoare totală de 458 lei și 25 părăle; la 28 aprilie s-a achiziționat o tablă de cupru pentru al cincilea teasc cu 250 lei; la 1 iunie s-au dat, din banii pe care i-a oferit mitropolitul 108 lei egumenului Tarasie pentru confecționarea a 2000 de table de stejar pentru copertarea liturghierelor; din această sumă s-a mai cumpărat hârtie pentru bucoavne; la 6 noiembrie s-au plătit lui Grigore Petrovici câte 2 lei pentru copertarea a 20 de liturghiere în valoare de 40 lei, iar la 26 noiembrie s-au dat 100 lei pentru copertarea a 40 de cărți câte 2 lei și jumătate în valoare de 100 de lei; s-a plătit suma de 60 de lei legătorului Serghie pentru legarea a 30 de cărți cu 2 lei fiecare; evreilor Moșca și Aaron suma de 100 de lei pentru legarea a 50 de cărți²⁵. Din aceste cheltuieli rezultă că alte două prese au fost achiziționate la 22 martie 1815, pentru că cele trei cumpărate anterior nu satisfăceau necesitățile de tipărire a liturghierelor și bucoavnei. Potrivit acestor calcule scrise în cartea mitropolitului la 2 decembrie 1815 au fost plătiți legătorii de cărți Solomon și Moșca cu 220 lei pentru legătura a 110 cărți și legătorului Grigorie 250 lei pentru copertarea a 100 cărți cu 2 ½ lei fiecare. La 27 decembrie mitropolitul a alocat negustorului Nicolai Ponomariov suma de 1000 de lei la cumpărarea hârtiei pentru molebnice. În anul 1816 mitropolitul a alocat mijloace financiare pentru cumpărarea materialelor necesare la legarea liturghiilor. Astfel, la 4 ianuarie au fost alocați 210 lei monahului Afinoghen pentru legarea a 140 de cărți, a câte 60 de

²⁵ ANRM, F. 205, inv. 1, d. 3377, f. 20^v

părale fiecare, iar monahilor Stratonic și Damaschin 60 de lei pentru 40 de cărți cu 1 leu și 50 părale fiecare. Au mai fost alocați 200 de lei pentru hrana angajaților tipografiei²⁶. În continuare foile acestui deviz de cheltuieli au fost tăiate intenționat și astfel sumele de bani alocate pentru tipărirea cărților și altor necesități în activitatea tipografiei până la decesul Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni nu sunt cunoscute.

Prima carte liturgică tipărită în tipografia de la Chișinău este *Liturghia* (1815). Despre tipărirea și difuzarea tirajului ei există mai puține surse documentare. Se cunoaște, totuși, că a apărut în 1200 de exemplare și a fost repartizată preoților din eparhie. Dintr-un demers al conducătorului tipografiei, ieromonahul Damaschin, de la sfârșitul anului 1828 despre „starea cămării cărților” sunt incluse 9 liturghii „pe hârtie galațca, ce să socotesc câte 25 lei și 15 pe hârtie proastă, câte 20 lei, peste tot aceste cu lipsă 24 exem., însă iale nu s-au numărat întru izvodul cărților celor spre vânzare”²⁷. Cu toate acestea, exemplare ale liturghiei sunt întâlnite și în afara spațiului dintre Prut și Nistru, iar perioada în care au circulat nu este cunoscută cu certitudine. Acest *Liturghier* este o ediție românească mai veche, cu unele adaptări la edițiile slavone²⁸ sau, potrivit unor cercetări mai recente, demne de toată atenția, această ediție a luat drept punct de plecare altele anterioare, în special, cea a *Liturghierului* tipărit la Iași în 1794²⁹. Pe bună dreptate *Liturghierul* lui Bodoni este considerat ca fiind „unul din stâlpii puternici ai românismului în Basarabia”³⁰.

În anul 1815 au apărut de sub teascurile tipografiei de la Chișinău un *Molebnic* în 1200 de exemplare, reeditat în anul 1816 în 300 de exemplare. În anul 1816 au mai fost tipărite alte două cărți: *Catihizisul*, în 3000 de exemplare și *Tedeumul*, în 1500 de exemplare³¹. Prin contribuția Mitropolitului

lui Gavriil Bănulescu-Bodoni au mai fost tipărite: *Ceaslovul* (1817), *Rânduiala panihidei* (1817), *Psaltirea* (1818), *Mineiul de obște* (1819), *Gramatica ruso-moldovenească* (1819), *Molitvenicul* (1820). Din unele surse este cunoscut că Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni s-a ocupat de traducerea cărților și lucrărilor mai mici, iar cărțile bisericești pentru serviciile divine au fost traduse de vicarul mitropoliei Dimitrie Sulima, care ar fi lucrat la traducerea: *Mineiului de obște, rânduielei panihidei, psaltirii, liturghierului și catihizisului în scurt*³².

Este de menționat contribuția Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni la tipărirea *Noului Testament* (1817, 1819) și a *Bibliei* (1819), apărute în limba română la Sankt Petersburg, ultima fiind o copie, cu unele mici intervenții, a *Bibliei* apărută la Blaj în 1795³³.

Dintr-un raport al cărților vândute în perioada 1822-1823 reiese că în dugheana mitropoliei mai erau pentru vânzare 2682 de cărți (diferite titluri) tipărite la Chișinău, în sumă de 21090 lei și 20 părale. La capitolul datorie au fost incluse 549 de cărți în valoare de 3497 lei și 5 părale. În anul 1823 au fost puse în vânzare alte 3400 de exemplare de cărți în sumă de 12000 lei. Din aceste 3400 de exemplare 1200 erau *Bucoavnele*, tipărite la Chișinău în anul 1822. Cu toate acestea, chiar dacă în anul 1822 s-a tipărit o altă ediție a acestei cărți, în dugheana mitropoliei existau încă pentru vânzare 591 de exemplare cu prețul 2 ½ lei. Altele 490 de exemplare din ediția de la 1815 au fost date pe datorie, încât la începutul anului 1823 datoria pentru acestea constituia 1225 lei. Aici se cere o precizare! Cărțile bisericești erau repartizate centralizat, iar uneori și obligatoriu. Ca exemplu servește *Liturghia* (Chișinău, 1815), care a fost vândută într-un timp relativ scurt. Cu toate acestea,

³² И. Халиппа, *Очеркъ истории народнаго образования въ Бессарабии въ первой половине XIX-го века*, в *Труды Бессарабской губернской ученой архивной комиссии*. Том первый, Кишиневъ, Типография Э. Шльомовича, 1900, p. 140, ссылка 120; Nicolae Popovschi, *op. cit.*, p. 69.

³³ Ștefan Ciobanu, *op. cit.*, p. 42-46; Nicolae Popovschi, *op. cit.*, p. 70-72; Maria Danilov, *op. cit.*, p. 54-67.

²⁶ ANRM, F. 205, inv. 1, d. 3377, f. 21.

²⁷ ANRM, F. 205, inv. 1, d. 5296, f. 11.

²⁸ Maria Danilov, *op. cit.*, p. 42.

²⁹ Nicolae Fuștei, *Despre izvoarele Liturghierului de la Chișinău din 1815*, în revista *Biblioscintia*, nr. 11-12, 2014, p. 13-25.

³⁰ Petre V. Haneș, *op. cit.*, p. 118.

³¹ Ștefan Ciobanu, *op. cit.*, p. 40, 51.

în anul 1823 în dugheana mitropoliei mai existau 273 de exemplare, dintre care 35 tipărite pe hârtie bună, cu prețul de 25 de lei, iar restul de 238 pe hârtie simplă cu prețul de 20 de lei. Aproape întregul tiraj a fost repartizat protopopilor pentru a le oferi contra plată preoților. Banii au fost trimiși în timpul stabilit, astfel încât în anul 1823 nu se constată datorii ale preoților pentru aceste cărți³⁴. Alta era situația pentru *Bucoavne*. Se pare că aceste erau propuse pentru vânzare doar doritorilor, adică nu se vindeau în mod obligatoriu. Ele au fost cumpărate de preoți sau alte fețe bisericești, care vroiau să-și învețe copiii scrisul și cititul. O parte dintre ele au fost vândute sau repartizate Seminarului teologic de la Chișinău.

Activitatea tipografică la Chișinău a continuat și în timpul Arhiepiscopului Chișinăului și Hotinului Dimitrie Sulima (1821-1844), care a preluat cârma eparhiei după moartea predecesorului său, Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, în primăvara anului 1821. În timpul și prin contribuția acestui ierarh s-au tipărit la Chișinău mai multe cărți, însă activitatea editorială în timpul lui este mai puțin fructuoasă decât cea a lui Gavriil Bănulescu-Bodoni. Dacă în timpul ultimului au fost tipărite cărți liturgice de o mare valoare istorică și teologică inspirate sau reproduse după edițiile românești, în timpul lui Dimitrie Sulima s-au tipărit cărți traduse după unele ediții slavonești, editate în centrele din Rusia. În perioada aflării la cârma eparhiei a lui Dimitrie Sulima au mai fost tipărite în perioada veche a cărții românești: *Pentru datoriile presviterilor de popor* (1823), *Urmarea cântării de rugăciune pentru surparea zurbalii* (1826), *Slujba pentru victoria împotriva șvezilor* [1826], *Slujba Sfântului Proroc Zaharia și a Sfintei Elizaveta* [1826], *Rânduiala panihidei* (1827), *Instrucția blagocinilor bisericilor* (1827), *Instrucția blagocinului mănăstirilor* (1828), *Instrucție pentru starostii bisericilor* (1829), *Cântare de rugăciune pe vreme de epidemie* (1830), *Scurtă păstorească îndemnare pentru hultuirea apărătorului vărsat de vaci* (1830).

Unii cercetători au admis și mai admit

încă existența unei ediții a *Tipicului* în anul 1821³⁵, adică în timpul păstoririi Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Există, însă câteva motive care ne impun anumite suspiciuni în această privință. Pentru a clarifica situația este necesar de a analiza cu mare precauție titlul cărții. Este adevărat că pentru tipărirea *Tipicului* la Chișinău a fost obținută permisiunea în anul 1819, însă din anumite motive, pe care nu le cunoaștem încă, această carte nu a ieșit de sub tipar în ultimul an al vieții lui Gavriil Bănulescu-Bodoni, așa cum susțin unii cercetători. Mai întâi de toate, atrage atenție faptul că în conținutul titlului se admite că *Tipicul* a fost tipărit în „Duhovniceasca tipografie a Bessarabiei”, or oficina de la Chișinău s-a numit pe întreaga perioadă a păstoririi Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni „Tipografie Exarhicească”. Al doilea moment care atrage atenția în mod deosebit este anul tipării cărții. La o lectură atentă a titlului exemplarului din colecția Bibliotecii Naționale (cota 56046) constatăm că în datarea lui, pe foaia de titlu, s-a comis o eroare de tipar a ultimului grafem din anul 1823, care ar trebui să fie #a,,kg și nu #a,,k/, așa cum este scris pe acest exemplar³⁶. Nu poate fi exclus faptul că litera g să fi fost ștersă parțial de vreme și să fi rămas doar un fragment, care a fost citit greșit în loc de „3” – „1”, ceea ce nu este corect. Cel mai convingător argument în această privință este scrisoarea lui Dimitrie Sulima de la 1 februarie 1823 adresată protoiereului de Buiucani, ținutul Orheiului Ioan Dimitriu, privitoare la primirea tipicelor, în care se stipulează următoarele: *Fiindcă întâmplarea s-au descoperit că preoții și slujitorii bisericești din oblastiia aceasta, neavând la biserică tipic săvârșesc cele sfinte desăori împotriva lui; drept aceia după punerea mea la cale, s-au și tipărit în tipografia de aici tipice în scurt, a cărora preț este câte trei lei, în urma căreia încredințez cucernicieii tale protoiereule*

³⁵ *Cartea Moldovei*, II, nr. 23, p. 83-84; Ștefan Ciobanu, *op. cit.*, p. 50; Maria Danilov, *Cenzura*, p. 52-53.

³⁶ Igor Cereteu, *Unele considerații privind difuzarea cărții vechi tipărite la Chișinău*, în *Tyragetia. Istorie. Muzeologie*, Serie nouă, Vol. VI [XXI] nr. 2, 2012, p. 240.

³⁴ ANRM, F. 205, inv. 1, d. 4287, f. 27-29.

ca să trimeți în grabă către ocârmuitorul tipografiei Arhimandritul Ioanichie un om înadins spre a le priimi după numărul bisericilor câte să află în privigherea cucerniciei tale, după priimirea cărora, împărțindu-le fără întârziere pe la biserici și luând pentru tipicele acestea din banii bisericești câte 3 lei, iară nici de cum mai mult și să apoci a triimete banii aceștea către ocârmuitorul tipografiei Arhimandritul Ioanichie. Anul 1823, februarie 1 zile. Din acest document nu rezultă că ar mai fi existat o ediție anterioară a tipicului. Trebuie de precizat că în bisericile din Basarabia nu existau suficiente tipice bisericești, după care preoții puteau să officieze slujba religioasă. Sunt constatate documentar exemplare de *Tipic* tipărit la Iași în 1816, însă acestea erau foarte puține, din care cauză s-a hotărât să se tipărească o variantă prescurtată a tipicului, pentru a fi difuzată în bisericile și mănăstirile din Basarabia. Inițiativa a aparținut Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni și a fost realizată de Arhiepiscopul Dimitrie Sulima abia în 1823. Argumentele respective ne determină să admitem ipoteza potrivit căreia nu a existat o ediție a *Tipicului* și în anul 1821, însă este vorba doar de cea din 1823³⁷, din timpul păstoriei lui Dimitrie Sulima.

Printre cărțile incluse în lista de mai sus există două fără date, cu anul de tipărire între paranteze drepte. Documentele de arhivă, însă, nu oferă nici o informație despre timpul tipăririi acestor mici slujbe. Autorii BRV consideră că aparțin ca moment de datare anului 1823, în baza unor însemnări manuscrise de pe un exemplar din satul Trușeni, oferite pentru cercetare de Dimitrie Balaur lui Nicolae Iorga. Slujbele au fost date de Onisifor Ghibu cu anul 1826³⁸. Convingerea noastră este că aceste cărți au fost tipărite în anul 1826, afirmație formulată dintr-o însemnare scrisă pe un exemplar identificat recent în biblioteca bisericii din satul Cojușna de preotul Theodor Costin: „Această cărțuții s-au dat la bisărica din sat Cojușna să să urmezi întocmai după ocazu. Anul 1826, iulii 8 zile. Blagocin, preot Theodor Costin”. Convingerea noastră are

³⁷ BRV, III, nr. 1193, p. 430; *Cartea Moldovei*, II, nr. 25, p. 85.

³⁸ BRV, III, nr. 1189, p. 428-429.

drept temei faptul că exemplarul din satul Cojușna are însemnarea identică cu cea din exemplarul din biblioteca lui Dimitrie Balaur, diferă doar localitatea și anul. Credem, totuși că însemnarea pe care a transliterat-o Nicolae Iorga era ștearsă, din care cauză nu a putut fi citit corect anul, ori aceste cărți erau difuzate contra plată imediat după tipărirea lor, iar transliterarea anului de pe exemplarul din Cojușna nu provoacă nicio îndoială.

În catalogul *Cartea Moldovei* (II) la poziția 33 este inclus un exemplar de *Începuturile învățaturii creștinești* cu datarea lui în anul 1828, ipoteză care nu are acoperire documentară. În opinia noastră lucrurile pot fi explicate în felul următor: există cel puțin două variante a foii de titlu a cărții. Prima are datarea corectă, iar cea de-a doua variantă are următorul conținut: *Începuturile învățaturii creștinești sau Sfânta istorie în scurt și Catihizmul în scurt. S-au cercetat și s-au îmbunătățit de Preasfântul îndreptătorul Sinod și s-au tipărit acum a patra oară după preainalta poruncă a împărăteștii sale mării spre a se întrebuința în școli. În Tipografia Sinodului cea de la Moscva 1828. S-au tălmăcit de pe limba rusască și s-au tipărit în Duhovniceasca Tipografie a Chișinăului la anul de la H(risto)s 1804*. Autorii catalogului *Cartea Moldovei* (vol. II, Chișinău, 1992, p. 93-94) susțin că „datele editoriale sânt greșite: înversându-se, obținem datele exacte, adică la 1804 s-a tipărit în l. rusă, la Moscova, iar în 1828 s-a tipărit la Chișinău”, ceea ce nu este corect. Prima ediție a acestei cărți apare la Chișinău în anul 1843 și nu în anul 1828, așa cum consideră alcătuitoarea acestui catalog. Confuzia s-a produs și din considerentul că susținătorii ipotezei conform căreia ar exista o ediție la Chișinău în anul 1828 nu au avut ocazia să cerceteze și cealaltă variantă, unde titlul este scris corect. Aici s-a făcut abstracție și de documentele de arhivă, în care se precizează clar că această carte a suportat prima și ultima ediție la Chișinău în anul 1843³⁹. Ediția rusă a apărut în anul 1828 în tipografia sinodului rus, iar în ceea ce privește varianta românească este știut din sursele de arhivă că a fost tipărită la 28 august 1843

³⁹ ANRM, F. 208, inventar 3, d. 83, f. 3, nr.2.

în 3000 de exemplare, destinată pentru școlile parohiale din eparhie⁴⁰.

Dat fiind faptul că în perioada păstoririi Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni au fost tipărite 19320 de cărți literele și inventarul tipografic s-au uzat și defectat, motiv pentru care în anul 1822 Dimitrie Sulima a ordonat printr-un demers verbal egumenului Ioanichie și tipografului Ignatie să fie reparat inventarul tipografiei. Dimitrie Sulima a ordonat ca aceștia să elaboreze o listă cu piesele defectate și să restaureze cele cinci teascuri. Potrivit acestei liste, cheltuielile erau de 2933 de lei și 15 părăle, la care se mai adaugă suma de 384 de lei pentru transport, lână, ață, cuie, smoală. Totalul cheltuielilor era de 3314 lei și 15 părăle. Teascurile erau defectate, iar în cazul în care aceste lucrări nu erau efectuate, tipografia urma să-și sisteze activitatea. S-a hotărât să fie alocată suma de 3214 lei și 15 părăle, iar devizul de cheltuieli trebuia să fie preluat de contabilul tipografiei Gheorghe Hrisostrat. Lucrările de restaurare urmau să înceapă la 1 martie 1822. Cu toate aceste intervenții Dimitrie Sulima ordonă ca începând cu 2 martie 1822 să se tipărească tăblițele pentru învățământul reciproc, în limba română, în 600 de exemplare fiecare. Ierarhul a fost obligat să tipărească aceste tăblițe la Chișinău și nu în altă parte, deoarece se conducea de ordinul imperial în această privință. Tăblițele urmau să fie tipărite cu litere de mărimea celor cu care au fost tipărite cele rusești la Sankt-Petersburg. Tipografia din Chișinău nu dispunea de asemenea litere, însă existau alte trei tipuri de litere de mărime mai mici, dintre care doar cele mijlocii puteau fi utilizate la tipărirea acestor tăblițe, mai ales pentru textul cu exercițiile aritmetice. A mai apărut o problemă, lipsa cifrelor în tipografia eparhială. S-a hotărât de asemenea ca 6 litere de clasa I, caractere de mână și de tipar să fie gravate pe aramă, la fel ca cele rusești din Sankt-Petersburg. În această perioadă s-au făcut remanieri în rândul personalului tipografiei și s-a stabilit mărimea salariului printre lucrători. Astfel, Ioan Râjoi este numit șeful turnătorilor de slove, cu salariu lunar de 31 lei 26 ½ părăle, iar Theodor

⁴⁰ ANRM, F. 208, inv. 3, d. 83, f. 3

Cucerenco, Ioan Agapii, Chiril Berezovschi și Timofei Duceac turnători de slove cu salariu lunar de 25 de lei, cu cazare de stat, iar lemnele pentru foc pe cont propriu. Doar lui Ioan Râjoi i s-a alocat câte un stângen de lemne o dată la 3 luni. Dimitrie Sulima a mai ordonat celor doi: pentru 6 tăblițe, litere de prima mărime să fie cumpărate 6 table de aramă pentru gravarea literelor de către o persoană, recomandată ulterior de ierarh personal; să fie confecționate 3 tipuri de stampe, fiecare câte 45 pentru matrițe, necesare la turnarea literelor pentru tăblițe, mărimi pentru clasele 2, 3, 4, 5, 6 și de asemenea pentru tăblițele pentru citire; să se confecționeze trei tipuri de stampe pentru matrițe, necesare pentru cifre, după cum urmează: mari, mijlocii și mici, fiecare a câte 9, în total 27; să se cumpere arama necesară pentru matrițe; să se cumpere cantitatea necesară de plumb pentru turnarea literelor; să se cumpere cantitatea de antimoniu necesar; să se cumpere foi de metal, proporțional cu cantitatea de antimoniu; să fie reparate în mod urgent două teascuri, în special bazele de aramă ale barabanului, ramele de metal, conform mărimii hârtiei de format mare, în care vor fi tipărite aceste tăblițe. Lemnul utilizat la turnarea slovelor, urma să fie eliberat gratuit din fondul economic.

Monahului Iosif i-a fost încredințat la 6 martie 1822 să pregătească stampele pentru tipografie, câte 60 pentru fiecare, dar fiind bătrân și slăbit, la 30 mai 1822 nu terminase lucrul, confecționase doar 42 dintre ele, și acelea defectuoase. În continuare această activitate i-a revenit lui Ioan Râjoi, care le-a prelucrat și pe cele defecte. Din cauza că lucrul nu reușea să fie terminat, Dimitrie Sulima a ordonat ca Ioan Râjoi să le îndrepte pe cele strâmbe, iar monahul Ignatie să le termine de confecționat pe celelalte rămase. Monahul Iosif este menționat ca fiind de peste hotare, adică este venit de peste Prut, cel mai probabil de la Mănăstirea Neamț. La 2 august a fost chemat din satul Bravicea Veche diaconul Nestor Ploșniță în funcția de turnător de litere cu salariul de 25 de lei lunar, care lucrase anterior la tipografie. La 14 septembrie 1822 Dimitrie Sulima l-a numit pe Ioanichie în funcția de conducător

al tipografiei⁴¹.

Este cunoscut că Ioanichie se afla în 1798 la Mănăstirea Neamț, fiind un simplu monah și se ocupa de transcrierea traducerilor lui Paisie Velicicovschi din greacă în slavonă. La 25 noiembrie 1805 a fost transferat în Lavra Alexandru Nevski din Sankt Petersburg ca un simplu ierodiacon. În urma unui demers scris de Gavriil Bănulescu-Bodoni către Amvrosie, Mitropolitul Novgorodului și Sankt Petersburgului la 5 octombrie 1810 a fost transferat în Iași, fiind numit veșmântar. În anul 1813 Ioanichie a fost numit profesor de desen, iar în 1814 – profesor de aritmetică în cadrul Seminarului teologic din Chișinău. În anul 1813, pe lângă activitățile de la seminar Ioanichie a participat la construcția Casei Arhiepiscopale, a seminarului și la reconstrucția bisericii Adormirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Căpriană, a proiectat și a desenat planuri și fațade. În timpul liber a lucrat în tipografie ca desenator și gravor, mânduia unele acțiuni mecanice în tipografie. În 1817 era învățător de matematică și geografie. După deschiderea la Chișinău a Societății Biblice Ruse a deținut funcții de răspundere, apoi devine bibliotecarul acestui comitet. Din 1819 deținea funcția de bibliotecar al seminarului duhovnicesc, iar din 1821 este membru în conducerea seminarului. La 5 martie 1822 este eliberat din toate funcțiile, iar la 14 septembrie 1822 a fost numit conducător al tipografiei din Chișinău. De la 4 august 1824 a mai fost numit și stareț al Mănăstirii Japca⁴².

În anul 1828 a fost cheltuită suma de 1400 rub. 20 cop. pentru diferite activități de tipar. În acest an s-au tipărit: 200 de exemplare de *Instrucții pentru blagocinii mănăstirilor*, cu 40 cop. exemplarul, în sumă de 80 rub.; 5552 file de metrică, cu 5 cop. exemplarul, în sumă totală de 277 rub. 60 cop.; alte 5610 „file de vedomostii”, cu 5 cop. exemplarul, în sumă de 280 rub. 50 cop.; 960 de exemplare de *Așezământul ocârmuirii oblastiei Basarabiei*, în valoare totală de 420 rub. 85 cop., dintre care 920 au fost plătite de contele Palin „și s-au împărțit prin oblastie”, iar alte 40 de exem-

plare „s-au dat la cămara tipografiei spre a să vinde câte 2 rub. asigurațiunii”; s-au tipărit 200 de exemplare „a episcopiei prihod și rashod a lor pentru căutarea celor săraci din partea duhovnicească”, pentru care s-au plătit 25 rub.; s-au mai tipărit 1800 de înștiințări (1200 ex. în limba română și 600 ex. în limba bulgară) „a D. Gheneral Sferdmarșal 2ⁱ Armie către lăcuitorii de peste Prut și peste Dunăre”, cu suma de 108 rub.; 500 ex. de „tarifuri pe hârtie mare și 2000 cvintații” a aceluiași feldmarșal, în sumă de 120 rub.; s-au tipărit 50 ex. „a D. Grigorie Treasovschi izvod pentru privat”, cu 12 rub.; 550 de „soobșcenii zaglavce de la glavnaș ștab”, cu 10 rub.; 940 de ex. de Manifest bilingv pentru încheierea păcii Rusiei cu Persia, în sumă totală de 14 rub. 50 cop.; 940 ex. ectenii de rugăciuni pentru victoria asupra dușmanilor, cu suma totală de 14 rub. 50 cop.; 940 de ex. de Manifest pentru începutul războiului Rusiei cu Poarta otomană, în sumă totală de 7 lei 25 cop.; 940 de înștiințări a împăratului rus despre trecerea peste Dunăre a armatei ruse, cu 3 rub. 50 cop., 940 de înștiințări pentru cucerirea cetății Isaccea, cu 3 rub. 50 cop.; 940 de înștiințări despre cucerirea cetăților Matcini, Costiungi și Chirzova, cu 3 rub. 50 cop.; 940 de înștiințări pentru cucerirea cetăților Anapa, Brăila și Tulcea, cu 3 rub. 50 cop.; 940 de înștiințări pentru cucerirea cetății Care cu 3 rub. 50 cop.; 940 înștiințări despre cucerirea cetății Poti, cu 3 rub. 50 cop.; 940 de înștiințări pentru luarea cetății Garpovisa, cu 3 lei⁴³. Din acest deviz de cheltuieli constatăm că în anul 1828 nu a fost tipărită nicio carte religioasă. Au fost tipărite doar *Instrucții pentru blagocinii mănăstirilor* și *Așezământul ocârmuirii oblastiei Basarabiei*. Celelalte tipăriri sunt

⁴³ ANRM, F. 205, inv. 1, d. 6235, f. 6-7^v; În perioada veche a cărții românești sunt cunoscute informații despre tipărirea actelor în limba română doar pentru anul 1828, acestea însă au fost cercetate și incluse în cataloage speciale pentru anii 1812-1830 și 1811-1861: Paul Mihail, Zamfira Mihail, *Acte în limba română tipărite în Basarabia, I, 1812-1830*, Editura Academiei Române, București, 1993, LXVI, 412 p.; *Acte basarabene tipărite în limba română. 1811-1861. Catalog (din colecția MNIM, BNRM, BSC BAȘ)*. Coordonator dr. Maria Danilov, Chișinău, 2014, 128 p.

⁴¹ ANRM, F. 205, inv. 1, dosar 3929, f. 1-19.

⁴² ANRM, F. 205, inv. 1, dosar 5001, f. 7^v-8.

doar manifeste și înștiințări.

La sfârșitul anului 1828 în depozitul tipografiei mai erau pentru vânzare: 76 ex. de bucoavne, 10 liturghii pe hârtie olandeză, 135 de liturghii pe hârtie simplă, 170 de molebnice, 416 catihizise, 30 panihizi vechi, 63 psaltiri, 104 mineie de obște, 1 gramatică, 273 molitvenice, 237 de rânduiala sfințirii bisericii, 1 ex de datoriile presviterilor de popor, 98 panihizi pentru ostași, 68 ex. de slujba Sf. Alexandru Nevschi, 1 molebnic, 61 de tedeumuri la Nașterea lui Hristos, 20 proscomidii, 228 „acturi soiuz”, 56 table cu zile împărătești, 178 jurământuri pentru supunere, 25 panihizi împărătești noi, 6832 file de metrică, 9558 de file de vedomstie, 38 de „obrazovani cu ștatul lor”, 112 de instrucțiuni pentru blagocinii mănăstirilor, 207 de instrucțiuni pentru blagocinii de popor, 80 de ucazuri cu forme de metrică, 20 pravile ale sinodului rus, 328 de instrucțiuni pentru deputați. Majoritatea acestor tipărituri se vindeau la un preț mai redus. De exemplu, dacă liturghiile pe hârtie olandeză se vindeau imediat după tipărirea lor cu 25 lei, și cele pe hârtie simplă cu 20 lei, în 1828 aceste costau 14 lei și respectiv 12 lei⁴⁴.

Activitatea tipografică de la Chișinău, demarată în anul 1814, sub îndrumarea Mitropolitului și Exarhului Gavriil Bănulescu-Bodoni (1812-1821) a reușit să se

impună prin tipărirea unor valoroase cărți de slujbă bisericească, utilizate în toate regiunile locuite de români. *Liturghia* (1815) a fost semnalată nu doar în spațiul istoric românesc, dar și în afara acestuia. Sunt întâlnite exemplare în biblioteci și muzee din Bulgaria, Grecia, Rusia, Ucraina etc., dovadă că ele au fost utile preoților în oficierea serviciilor divine în limba română. La fel de prețioase sunt: *Bucoavna* (1815), *Molebnicul* (1815, 1816), *Catehismul* (1816), *Ceaslovul* (1817), *Psaltirea* (1818), *Mineiul de obște* (1819), *Molitvenicul* (1820), *Rânduiala sfințirii bisericii* (1820) etc. În timpul acestui ierarh au fost tipărite, în special, cărți de slujbă, însă a fost publicată *Bucoavna* (1815), prevăzută pentru Seminarul teologic, înființat de același ierarh. În timpul lui Dimitrie Sulima (1821-1844) a fost continuat procesul de tipărire a cărților bisericești, doar că acestea nu mai erau cărți de slujire bisericească, dar tipărituri de lectură duhovnicească, traduceri după versiunile sinodale ruse. Activitatea tipografică de la Chișinău a fost destul de fructuoasă, mai ales în timpul Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, când s-au tipărit cele mai importante cărți de ritual, ca liturghierul, molebnicul, ceaslovul, mineiul de obște, psaltirea, molitvenicul.

⁴⁴ ANRM, F. 205, inv. 1, d. 6235, f. 10